

DECLARAÇÃO

Incubadora: OCA HUB - Galpão Tecnológico de Maricá

Startup Incubada: 4TEAM

Mentorado(a): Cláudia Valença

Mentor: Favio Akiyoshi Toda

Objetivo: Este documento tem como finalidade declarar a participação do Sr. Favio Akiyoshi Toda como mentor no processo de aceleração da startup 4TEAM, parte integrante do programa de incubadora do Galpão Tecnológico de Maricá. A declaração garante o registro oficial das horas de mentoria realizadas pelo mentor, contribuindo para os relatórios de desempenho e indicadores do programa.

Detalhes da Mentoria:

- **Data da Mentoria:** 24/01/2025
- **Carga Horária:** 1 hora (das 13h50 às 14h50)
- **Objetivos Específicos da Mentoria:** Alinhamento estratégico e escalabilidade

Disposições Gerais: Este documento não caracteriza qualquer forma de vinculação empregatícia entre as partes e tem como único objetivo a declaração da mentoria. Quaisquer ajustes ou alterações necessárias devem ser comunicadas previamente à incubadora.

Cláudia Valença
Startup 4TEAM

Prof. Favio Akiyoshi Toda
Mentor

Documento assinado digitalmente
DOUGLAS VIEIRA BARBOZA
Data: 29/01/2025 12:26:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OCA HUB - Galpão Tecnológico de Maricá